

BOSHLANG‘ICH SINFLARDAN OLINADIGAN NAZORAT ISHLARINING TAHLILI

Toirova Nasiba Komilovna

Xiva tuman 8-son maktabning boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Analitik-sintetik tovush metodiga K.D.Ushinskiy asos solgan. Hozirgi kunga qadar ancha takomillashdi. Shu bois analitik-sintetik tovush metodi an'anaviy tamoyillarga va shakllanish, tashkil toppish jarayonida bo'lgan tamoyillarga ega.

Kalit so'zlar: K.D.Ushinskiy, Analitik-sintetik, psixolingvistik, fonematik, bo'g'in, Metod, individual, Psixologo-lingvistik, didaktika.

Metodning an'anaviy tamoyillari quyidagilar: 1. Savod o'rgatishda analitik sintetik tovush metodi shaxsni shakllantirish maqsadiga ko'ra ta'limiy va o'stiruvchi xarakterda bo'ladi, nutqiy mashqlar orqali aqlning o'sishini ta'minlaydi, o'qishning ongli bo'lishini talab etadi. 2. Bu metod tashkiliy tomondan ikki davrga: A) Alifbegacha tayyorlov davri B) Alifbo davriga bo'linadi. Ikkinchidan, yozuvga o'rgatish o'qishga o'rgatish bilan parallel holda olib boriladi. Analitik-sintetik tovush metodi psixolingvistik nuqtai nazaridan: birinchidan, savod o'rgatish bolalarning jonli nutqiga, ular egallagan nutq malakasiga asoslanadi; ikkinchidan, savod o'rgatishga tovush asos qilib olinadi, unda tovushni ajratishga, analiz va sintez qilishga, tovushlar artikulyatsiyasiga, bolalarda fonematik eshitishni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi, uchinchidan, o'qish birligi sifatida bo'g'in olinadi, bo'g'in ustida ishlashga katta ahamiyat beriladi. Metodning shakllanish va tashkil topish jarayonida bo'lgan tamoyillari: Ta'lim jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan: savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarga differencial va individual yondashish; o'qitishning istiqboli nuqtai nazaridan: grammatika, so'z yasalishi, imlo, leksikologiyaga oid bilimlarni nazariyasiz amaliy asosda muntazam berib borish; Psixologo-lingvistik nuqtai nazaridan: tovush va harfni o'qitishning qulay usulini

izlash, tovush va harflarning mosligini, osonligini, ikkinchidan, ta’limning tarbiyaviy va o`stiruvchi xarakteri hisobga olinadi. Ta’lim jarayonida o`quvchilarga tarbiya ham berib boriladi. Tarbiyalash didaktikaning muhim prinsiplaridandir. Maktabda axloqiy tarbiya beriladi, materialistic dunyoqarash elementlari shakllantiriladi. Bolalar darsda ommaviy siyosiy tushunchalarni egallaydilar. «Alifbe» saxifalarida do`stlik, baynalmilal munosabat, bolalar mehnati, tabiat, kattalar mehnati, bolalar uyinlari, oila, maktab hayoti kabi rasmlar berilgan. Turli mavzularda matn berilgan. Bular bolalarda o`zaro do`stlik, mehnatsevarlik, mehnatni qadrlash, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, tabiatni sevish va asrash, hayvonot dunyosiga qiziqish, ularni muhofaza qilish, maktab va o`qishni sevish - umuman, estetik tarbiyani shakllantiradi. Bular bolalarni xalqning qaynoq hayotiga, uning baxtiga, orzulariga, muvaffaqiyatlariga ruxlantiradi. Demak, bolalarga axloqiy, g`oyaviy-siyosiy, mehnat va estetik tarbiya berish ham savod o`rgatish vazifasiga kiradi. Savod o`rgatishni to`g`ri tashkil etish uchun bolalarning unga nutqiy tayyorgarligi maxsus o`rganish talab etiladi. Shuningdek, bola nutqining sintaktik ko`rinishi ham, ifodalaydigan so`zlar doirasi ham o`rganiladi. To`plangan materiallar ikki variantda yoziladi. A) Har bir o`quvchi haqida alohida ma’lumot, bu bolaga yakka yoki differensial yondashish uchun kerak bo`ladi. B) Sinf o`quvchilari uchun umumiy ma’lumot, bu ma’lumotdan darsda sinf o`quvchilari uchun umumiy ishlar metodikasini tanlashda foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» «Xalq ta’limi» jurnali 1998 yil, 1 – son
2. «Yangi tahrirdagi Davlat ta’lim standartlari» Boshlang`ich ta’lim jurnali, 2005 yil 5-son.
3. www.Ziyonet.uz